

TARJIMASHUNOSLIKDAGI GLOBAL MUAMMOLAR: REALIYALAR, IBORALAR VA TARJIMONNING BETARAFLIGI

Oymamatova Nilufar

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734490>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimashunoslikdagi global muammolardan biri bo‘lgan realiya so‘zlarni to‘g‘ri tarjima qilish, tarjima jarayonida tarjimonning betarafligi hamda iboralarni to‘g‘ri talqin qilish kabi muammolar o‘rganiladi. Har bir muammo uchun misollar keltirilib, tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tarjimashunoslik; realiya; betaraflik; tarjimon; iboralar; tarjima jarayoni; madaniyat; tarjima metodlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются глобальные проблемы перевода, такие как правильный перевод реальных слов, нейтралитет переводчика в процессе перевода и правильная интерпретация идиом. Для каждой проблемы приведены примеры и проведен их анализ.

Ключевые слова: переводоведение; реалии; нейтралитет; переводчик; идиомы; процесс перевода; культура; методы перевода.

Abstract. This article explores global issues in translation studies, such as the correct translation of realia words, the neutrality of the translator in the translation process, and the accurate interpretation of idioms. Examples are provided for each issue, followed by an analysis.

Keywords: translation studies; realia; neutrality; translator; idioms; translation process; culture; translation methods.

Kirish

Globalashuv va axborot almashinuvi zamonida tarjimashunoslik inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Biroq bugungi kunda tarjimondan nafaqat til bilish, balki madaniyatlararo farqlarni chuqur anglash, milliy qadriyatlarni hisobga olish va tarjima jarayonida xolis bo‘lish talab etiladi. Shu jihatdan, tarjima jarayonida uchraydigan ba’zi muammolar, realiya birliklarini to‘g‘ri talqin qilish, iboralar ma’nosini aniq yetkazish hamda tarjimon betarafligini saqlash, alohida e’tiborni talab qiladi. Ushbu maqola ana shu muammolarning mohiyati va amaliy yechimlarini yoritishga qaratiladi.

Asosiy qism

Realialarni tarjima qilish muammosi

Realiyalar (lotincha) “real” — “moddiy”, “haqiqiy narsalar” degan ma’noni bildirib, mavhum tushunchalardan farqli ravishda borliqda mavjud narsalarni anglatadi. [Qutbiddinova, 2023: 772] Realialar faqat muayyan millat yoki madaniyatga xos bo‘lgan tushuncha, atama, buyum yoki an’analaridir. Badiiy tarjimada realialarni to‘g‘ri yetkazish tarjimon uchun katta mas’uliyatdir. Tarjimon asl matnga sodiq qolgan holda, o‘quvchiga bu tushunchani tushunarli va tabiiy shaklda yetkazishi kerak. Bu esa ijodiy yondashuv, madaniyatlararo bilim va tarjima strategiyalarini talab qiladi. To‘g‘ri tanlangan uslub esa asarning mazmunini to‘liq anglashga va

o‘quvchining qiziqishini saqlashga xizmat qiladi. Chet el olimlari realiyalarni tarjima qilishda izohli eslatmalar (footnotes), maxsus lug‘atlar (glossary), asosiy matn ichida tushuntirishlar va madaniy moslashtirishlardan foydalanadilar. [Smith, 2023: 24] Shunday bo‘lsa-da, bu usullar ham realiyalar uchun to‘liq yechim bo‘la olmaydi. Masalan, izohli eslatmalar (footnotes) akademik va badiiy tarjimalarda ko‘p qo‘llaniladi, lekin ular matnni o‘qishda chalg‘ituvchi bo‘lishi mumkin. Shunga ko‘ra, ba‘zi hollarda izohlar matn ichida (masalan, qavs ichida) beriladi, bu esa matnning uzluksiz o‘qilishiga xalaqit beradi. Lug‘atlar asosan texnik yoki ilmiy matnlar uchun samarali, biroq badiiy asarlar uchun ularning o‘rni cheklangan bo‘lishi mumkin. Madaniy moslashtirish (adaptation) esa ko‘proq kino tarjimalari, bolalar adabiyoti yoki ommaviy axborot vositalarida qo‘llaniladi. Bu yerda asosiy maqsad — o‘quvchiga begona bo‘lgan realiyani o‘ziga yaqinroq tushuncha bilan almashtirish. Biroq bu usul tarjimonning betarafligi va muallifga sadoqat tamoyillariga zid kelishi mumkin. Masalan, “samovar” so‘zini “choynak” deb tarjima qilish o‘quvchi uchun tushunarli bo‘lsa-da, asl realiya ma‘nosi yo‘qoladi. Shu bois tarjimon har bir holatda qanday usul tanlash kerakligini aniqlashda quyidagilarga tayanadi:

Maqsadli auditoriya kim?

Matn janri va uslubi qanday?

Madaniyatlararo tafovut darajasi qanday?

Muallif fikricha, tarjimon har bir realiyani tarjima qilishda avtomatik yondashuv emas, balki mantiqiy tahlil va tanqidiy fikrlashga asoslangan qaror qabul qilishi kerak.

Iboralarni tarjima qilish muammosi

Frazeologik iboralarni tarjima qilishda turli olimlar yechimlar taklif qilgan. Ular orasida Mona Baker iboralarning tarjimasiga nisbatan turli strategiyalarni taklif qiladi: ekvivalent ibora topish, erkin tarjima qilish, yoki umuman iborani olib tashlab, umumiy ma‘no bilan almashtirish. Uning fikriga ko‘ra: “Agar idiomaning yaqin ekvivalentini topish imkoni bo‘lmasa va uning ma‘nosini osonlik bilan izohlab bo‘lmasa, tarjimon uni butunlay tashlab ketishi mumkin.” [Baker, 1992: 72]. Bu yondashuv muammoga yechim taklif qilsa-da, kamchiligi shundaki — iboraning estetikasi, madaniy yuklamasi va emotsional kuchi yo‘qoladi. Shu o‘rinda men shaxsiy fikrimni bildiraman: tarjima jarayonida iborani butunlay olib tashlash, ayniqsa badiiy yoki stilistik jihatdan boy matnlarda, muallif uslubini buzishi mumkin. Tarjimon o‘quvchiga begona bo‘lsa-da, mazmun jihatdan mos keluvchi iborani topishga harakat qilishi kerak. Tarjima nafaqat til, balki ijodiy yondashuv ham talab qilinadigan san‘atdir. Boshqa tomondan, Peter Nevmark o‘zining "A textbook of translation" [1988] asarida idiomalarni tarjima qilishning bir nechta asosiy usullarini taklif qiladi. Unga ko‘ra: "Idiomalarning tarjimasini, avvalo, maqsad tilida (target language) unga mos ekvivalentni topa olishga bog‘liqdir. Agar bunday ekvivalent mavjud bo‘lmasa, u holda analog topish, izohlab tarjima qilish (descriptive), yoki so‘zma-so‘z tarjima qilish (calque translation) usullaridan foydalanish mumkin. Shunday qilib, iboralarni tarjima qilishda eng to‘g‘ri yondashuv — kontekst, madaniy fon va o‘quvchi ehtiyojini hisobga olib, mazmuniy jihatdan eng yaqin, tabiiy iborani tanlashdir.

Ingliz tilidagi ibora	O‘zbek tilidagi tarjima	Tarjima usuli
Poverty is no sin	Kambag‘allik ayb emas	Ekvivalent iborani topish
Every cloud has a silver lining	Har bir yomonlikda bir hayr bor	Analog iborani topish
Kick the bucket	Vafot etmoq	Izohlab tarjima qilish
Heart of stone	Tosh yurak	So‘zma-so‘z tarjima qilish

Tarjimonning betarafligi

Tarjimonning betarafligi masalasi tarjima nazariyasida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tarjimon matni tarjima qilayotganda o'zining shaxsiy fikrlarini, e'tiqodini, siyosiy yoki diniy qarashlarini aralashitmasligi kerak. Uning asosiy vazifasi — muallifning fikr va maqsadini imkon qadar aniq va xolis yetkazib berish. Ayniqsa, siyosiy, diniy yoki ijtimoiy nozik mavzularni tarjima qilishda tarjimonning betarafligi nihoyatda muhimdir. Shunga qaramay tarjimonning betaraf bo'lishi har doim ham oson emas. Ba'zan matn mazmuni tarjimonning o'z qarashlari bilan ziddiyatga kirishadi. Masalan, inson huquqlarining buzilishi, urush, zo'ravonlik yoki adolatsizlik haqida yozilgan matnlar tarjima qilinayotganda, tarjimon muallifning fikrini aynan tarjima qilishdan tiyilishi mumkin. Shunday qilib, tarjimon etika va mas'uliyatni o'z zimmasiga olib ishlashi kerak. Hatim va Mason o'zlarining “The translator as communicator” [1997] kitobida tarjimonda betaraflikni saqlash uchun kontekstual sezgirlikni rivojlantirishni tavsiya etadi. Ular tarjimondan vositachi sifatida qatnashishni va har bir matni uning madaniy va ideologik kontekstini hisobga olgan holda tarjima qilishni zarur deb hisoblashadi. Ularning fikriga qo'shilgan holda, avvalo tarjimon o'z roli va chegarasini anglashi lozim. Tarjimon matn muallifi emas, balki vositachi ekanligini unutmasligi kerak. Tarjimondan faqatgina til bilish emas, turli madaniyatlar, ularning tarixi va qarashlarini ham yaxshi anglash talab etiladi. Bularni chuqur tushunish orqali tarjimon muallif fikrini buzmasdan yetkazishi oson bo'ladi. Betaraflik muvozanatini saqlash bilim va tajriba talab qiladi, shuning uchun tarjimon doimiy ravishda malakasini oshirib borishi kerak.

Xulosa

Maqolada ko'rib chiqilgan muammolar — realiya so'zlarni tarjima qilish, iboralarni to'g'ri yetkazish va tarjimonning betarafligi — amaliy tarjimada tez-tez uchraydigan, jiddiy e'tibor talab qiladigan masalalardir. Har bir muammo o'z yondashuvini talab qiladi. Realialarda madaniy tafovutlarni hisobga olgan holda, iboralarda esa mazmun va uslub uyg'unligini saqlab qolgan holda ishlash zarur. Tarjimon esa har qanday holatda muallif fikrini to'g'ri yetkazish uchun xolis bo'lishi kerak. Maqola xulosasiga ko'ra, tarjima jarayoni faqat til emas, balki madaniyat, etik qadriyat va ijodiy yondashuvni o'zida mujassam etgan murakkab faoliyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baker.M. In other words: A coursebook on translation. — London: Routledge, 1992. — 304 b.
2. Hatim B., Mason I. The translator as communicator. — London: Routledge, 1997. — 230 b.
3. Newmark P. A textbook of translation. — New York: Prentice Hall, 1988. — 292 b.
4. Qutbiddinova N.R. Realija tushunchasi va uning tilshunoslikda o'rganilishi // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. №4. — B. 771-777
5. Smith J. Translating cultural realities: Challenges and approaches // Journal of Translation Studies. 2023. №1. — B. 24–30.